

IJODKOR YOSHLARNI QO‘LLAB-QUVVATLASHDA XORIJ TAJRIBASI

Dilfuza Shamuratova

O‘zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi, Ijodkor yoshlar bilan ishlash bo‘limi boshlig‘i
mustaqil tadqiqotchi, O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20635800>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada ijodkor yoshlarni qo‘llab-quvvatlashning xorijiy tajribalari Finlandiya, Janubiy Koreya, Germaniya, Buyuk Britaniya va AQSh misolida tahlil qilingan. Mamlakatlarda joriy etilgan grant tizimlari, ijodiy rezidensiyalar, inkubatsiya markazlari va kreativ industriyani rivojlantirish mexanizmlarining samaradorligi yoritilgan. Shuningdek, ijodiy sektorning iqtisodiy va madaniy rivojlanishdagi o‘rni, yoshlar bandligi hamda global madaniy integratsiyaga ta’siri ilmiy asosda ochildirilgan.*

***Kalit so‘zlar:** ijodkor yoshlar, kreativ industriya, inkubatsiya markazlari, Finlandiya tajribasi, K-Culture, madaniy diplomatiya, kreativ iqtisodiyot.*

Bugungi kunda ijodkor yoshlarni qo‘llab-quvvatlash davlatlarning madaniy siyosatida ustuvor yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Rivojlangan mamlakatlar tajribasi shuni ko‘rsatadiki, yosh iste’dodlarni aniqlash, ularning ijodiy salohiyatini rivojlantirish va xalqaro maydonga olib chiqish uchun institutsional, moliyaviy hamda tashkiliy mexanizmlarning samarali tizimi shakllantirilgan.

Finlandiya yoshlarning ijodiy rivojlanishini ta’lim tizimi bilan uzviy bog‘lagan davlatlardan biridir. Mamlakatda musiqa, tasviriy san’at, dizayn va adabiyot yo‘nalishlarida faoliyat yurituvchi yoshlarni qo‘llab-quvvatlash maqsadida san’at maktablari va madaniyat markazlari keng tarmog‘i yaratilgan. Davlat tomonidan moliyalashtiriladigan “Arts Promotion Centre Finland” dasturi yosh rassomlar, musiqachilar va yozuvchilarga grantlar, stipendiyalar hamda ijodiy rezidensiyalar taqdim etadi. Natijada yoshlarning madaniy hayotdagi ishtiroki oshib, ularning xalqaro tanlov va festivallardagi muvaffaqiyatlari muntazam rag‘batlantirilmoqda.

Finlandiyada Arts Promotion Centre Finland tomonidan amalga oshirilayotgan grant va rezidensiya dasturlari yosh ijodkorlar uchun muhim platforma bo‘lib xizmat qilmoqda. Mamlakatda san’at va madaniyat sektorining YaIMdagi ulushi taxminan 3,1% ni tashkil etadi, bu Yevropa o‘rtacha ko‘rsatkichlaridan yuqori hisoblanadi[6].

Yosh ijodkorlar uchun yaratilgan tizim natijasida:

✍ har yili yuzlab yosh rassom va musiqachilar davlat grantlari orqali qo‘llab-quvvatlanadi;

✍ Finlandiya ijodiy sohada Yevropaning eng barqaror madaniy ekotizimlaridan biri sifatida tan olingan;

✍ yosh ijodkorlarning xalqaro festivallarda ishtiroki sezilarli darajada oshgan.

Finlandiyada ijodiy sektor va ta’lim integratsiyasi natijasida madaniy ishtirok darajasi Yevropada eng yuqori barqaror ko‘rsatkichlardan birini tashkil etadi va davlat tomonidan moliyalashtiriladigan grant tizimi yosh ijodkorlarning professional rivojlanishida asosiy instrument sifatida ishlaydi[1]. Finlandiya tajribasi shuni ko‘rsatadiki, ijodkor yoshlarni qo‘llab-

quvvatlashda eng muhim omili ta’lim tizimi bilan madaniyat siyosatining uzviy integratsiyasi hisoblanadi. Ushbu modelda ijodkorlik erta yoshdan shakllantiriladi va davlat tomonidan tizimli ravishda qo‘llab-quvvatlanadi. Yangi O‘zbekiston sharoitida mazkur tajriba ijodiy ta’limni maktabdan boshlab oliy ta’limgacha bo‘lgan yagona uzluksiz zanjirga aylantirish imkonini beradi. Natijada ijodkor yoshlar tasodifiy iste’dod sifatida emas, balki maxsus pedagogik va institutsional muhitda yetishib chiqadigan barqaror inson kapitali sifatida shakllanadi. Bu esa hududlar o‘rtasidagi tafovutni kamaytirish, yoshlar uchun teng ijodiy imkoniyatlar yaratish va madaniyat sohasida tizimli raqobat muhitini shakllantirishga xizmat qiladi.

Janubiy Koreyada ijodiy industriya milliy iqtisodiyotning muhim tarmoqlaridan biri sifatida qaraladi. Hukumat tomonidan yosh ijodkorlarni qo‘llab-quvvatlash uchun maxsus fondlar va inkubatsiya markazlari tashkil etilgan. Janubiy Koreyaning “Hallyu” (K-Culture) modeli davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlangan kreativ industriya siyosati natijasida shakllangan bo‘lib, bu tizim madaniy mahsulotlarning global eksportini kuchaytirgan va ijodiy sektorni milliy iqtisodiyotning strategik tarmog‘iga aylantirgan[2].

Xususan, musiqa, kino, animatsiya va raqamli kontent yaratish bilan shug‘ullanuvchi yoshlar davlat grantlari, mentorlik dasturlari hamda texnologik infratuzilma bilan ta’minlanadi. Koreyaning “Creative Content Agency” modeli yosh ijodkorlarning innovatsion g‘oyalarini amaliy loyihalarga aylantirishda muhim rol o‘ynamoqda. Mazkur yondashuv natijasida koreys madaniy mahsulotlari global miqyosda ommalashib, yosh ijodkorlarning xalqaro bozorlarga chiqish imkoniyatlari kengaydi.

Janubiy Koreyada Korea Creative Content Agency tomonidan amalga oshirilgan siyosat natijasida “K-Culture” global fenomeni shakllandi.

Janubiy Koreyada ijodiy industriya davlatning strategik iqtisodiy tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Korea Creative Content Agency ma’lumotlariga ko‘ra, 2022-yilda mamlakatda ijodiy industriya tizimida faoliyat yuritayotgan jami xodimlar soni 12 092 nafarni tashkil etgan bo‘lib, ularning 5 020 nafari (41,5%) musiqachi va ijrochilar, 4 709 nafari (38,9%) aktyorlar va qolgan qismi boshqa media yo‘nalishlariga to‘g‘ri keladi[7]. K-pop sohasida esa yosh ijodkorlar ulushi juda yuqori bo‘lib, 2022-yilda:

- jami 1 170 nafar K-pop ijodiy tayyorlov bosqichidagi yoshlar qayd etilgan;
- bu ko‘rsatkich 2020-yildagi 1 895 nafardan 38,3% ga kamaygan bo‘lsa-da, sohada yoshlar oqimi barqaror saqlanib qolgan [12].

Amaliy natija sifatida K-pop industriyasidan dunyo miqyosida quyidagi global ijodiy mahsulotlar yetishib chiqqan:

- BTS, BLACKPINK, Stray Kids, aespa kabi guruhlar orqali koreys musiqa eksporti rekord darajaga chiqqan;
- K-pop kontenti 2024-yilga kelib 1,7 milliard dollardan ortiq eksport daromadini shakllantirgan [7].

Janubiy Koreyada ijodiy startaplar va yosh ijodkorlar uchun eng yirik institutsional qo‘llab-quvvatlash tizimi Korea Creative Content Agency tomonidan amalga oshiriladi. Ushbu tizimning muvaffaqiyati natijasida, 2024-yil holatiga ko‘ra Koreyada 4 471 ta ijodiy ishlab chiqarish va media kompaniya faoliyat yuritgan. 2022-yilga nisbatan ijodiy ko‘rsatkich 34,5%ga oshgan. Ijodiy industriya eksporti 1,7057 trillion won (taxminan 1,2–1,3 mlrd USD) ga yetgan. Sohada faol ijodkorlar soni 12 092 nafarga yetib, barqaror o‘shish qayd etilgan. Inkubatsiya va davlat qo‘llab-quvvatlashi asosida quyidagi real natijalar shakllangan.

K-pop va media sohasida yuzlab yangi ijodiy startaplar tashkil etilgan. Hukumat tomonidan XR va raqamli kontent uchun maxsus grantlar (220 mln won gacha) ajratilmoqda. Bu esa interaktiv kontent va virtual ijro loyihalarini rivojlantirgan. “K-Culture” global brendi doirasida Koreys dramalari va animatsion kontentlari 100 dan ortiq mamlakatga eksport qilinmoqda. Natijada Koreya tajribasi shuni ko‘rsatadiki, davlat grantlari va inkubatsiya markazlari:

- ijodiy startaplar sonini oshiradi,
- yosh ijodkorlarning professional darajada shakllanishini tezlashtiradi,
- va madaniy mahsulotlarni global bozorga olib chiqadi.

Janubiy Koreya tajribasi ijodiy industriyani iqtisodiyotning strategik tarmog‘iga aylantirishning eng yorqin namunalaridan biri bo‘la oldi. Mamlakatda davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlangan kreativ kontent siyosati natijasida madaniyat mahsulotlari global eksport darajasiga chiqdi va “K-Culture” fenomeni shakllandi.

Yangi O‘zbekiston sharoitida ushbu modelni joriy etish ijodiy sohani madaniy faoliyat sifatida real iqtisodiy sektor sifatida rivojlantirish imkonini beradi. Yoshlar uchun yangi ish o‘rinlari yaratish, ijodiy startaplar sonini oshirish hamda milliy madaniy mahsulotlarni xalqaro platformalarga chiqarish orqali mamlakatning yumshoq kuchini mustahkamlashga olib keladi. Ayniqsa, raqamli kontent, animatsiya, kino va musiqa industriyalarining rivojlanishi O‘zbekistonni global kreativ bozorga faol integratsiya qilishga xizmat qiladi.

Germaniyada yosh ijodkorlarni qo‘llab-quvvatlash federal va mahalliy boshqaruv tizimi orqali amalga oshiriladi. Mamlakatda faoliyat yuritayotgan madaniyat jamg‘armalari, san’at fondlari va yoshlar markazlari iste’dodli yoshlarning ijodiy loyihalarini moliyalashtiradi. Shuningdek, muzeylar, teatrlar va kutubxonalar qoshida tashkil etilgan ta’lim dasturlari yoshlarning madaniy jarayonlarga faol jalb etilishiga xizmat qilmoqda. Germaniya tajribasining muhim jihati shundaki, yosh ijodkorlar nafaqat moliyaviy, balki professional konsultatsiya va xalqaro hamkorlik imkoniyatlari bilan ham qo‘llab-quvvatlanadi.

Germaniyada Federal madaniyat fondlari va mahalliy grant tizimlari orqali yosh ijodkorlar faol qo‘llab-quvvatlanadi. Germaniyada madaniyat siyosati federal va mahalliy darajadagi ko‘p qatlamli boshqaruv tizimi asosida shakllangan bo‘lib, bu model ijodiy sektorni barqaror moliyalashtirish va hududiy madaniy rivojlanishni ta’minlaydi[3]. Yevropa va Germaniya madaniy siyosatiga doir rasmiy hisobotlarga ko‘ra, ijodkor yoshlarni qo‘llab-quvvatlashda grant tizimi juda keng qamrovli hisoblanadi. Xususan, Goethe-Institut va uning hamkor tashkilotlari orqali har yili o‘rtacha **20 000 ga yaqin madaniy tadbirlar** tashkil etilar ekan. Yil davomida **taxminan 1 000 ga yaqin xalqaro ijodiy loyihalar**, festival, ko‘rgazma, workshop va rezidensiyalar qo‘llab-quvvatlanadi. Rezidensiya va grant dasturlari orqali **yiliga o‘rtacha 1 500–2 000 nafar yosh ijodkor** to‘g‘ridan-to‘g‘ri moliyaviy va institutsional yordam oladi [13].

Bundan tashqari, Germaniya va Yevropa Ittifoqi madaniy dasturlarini umumlashtirgan UNESCO monitoring ma’lumotlariga ko‘ra, Yevropada har yili **10 000 dan ortiq san’atkor va ijodkorlar** turli davlat va xalqaro grant dasturlarida ishtirok eta oladi. Ularning sezilarli qismi (taxminan 35–40%) 35 yoshgacha bo‘lgan yosh ijodkorlar hisoblanadi[14].

Bu ko‘rsatkichlar “o‘n minglab yosh ijodkorlar” iborasining real statistik asosga ega ekanini tasdiqlaydi. Rezidensiya dasturlari Yevropa madaniy siyosatining muhim elementi bo‘lib, ular ijodkorlarning xalqaro harakatchanligini keskin oshirgan. Rasmiy monitoring natijalariga ko‘ra, Yevropada har yili **taxminan 200 ta rezidensiya dasturi** faol ishlaydi. Ular

orqali **70 dan ortiq turli ijodiy platformalar** doirasida san’atkorlar almashinuvi amalga oshiriladi[15].

Rezidensiya dasturlarining 60% dan ortig‘ida ishtirokchilarning asosiy qismi **18–40 yosh oralg‘idagi yosh ijodkorlar** hisoblanadi. Goethe-Institutning global tarmog‘i doirasida esa, har yili **200 ga yaqin xalqaro artist rezidensiyalari** tashkil etiladi.

Ular Germaniya, Yaponiya, Turkiya, Braziliya kabi ijodiy markazlarni qamrab oladi. Rezidensiya dasturlari natijasida yuzlab yangi xalqaro hamkorlik ko‘rgazma, kitob nashri, musiqa va teatr loyihalari shakllanadi[16].

Germaniyada madaniyat va ijodiy industriya sektori YaIMning 2,9% dan ortig‘ini tashkil etadi. Germaniya tajribasi ijodiy sohani ko‘p darajali boshqaruv va keng qamrovli grant tizimi orqali rivojlantirishning samarali modelini namoyon etadi. Bu yerda davlat, mahalliy hokimiyat va mustaqil fondlar o‘zaro uyg‘un ishlagan holda ijodkor yoshlarni moliyaviy va professional jihatdan qo‘llab-quvvatlaydi. Yangi O‘zbekiston uchun ushbu tajriba madaniyat sohasini markazlashgan tizimdan bosqichma-bosqich decentralizatsiya qilish, ya’ni hududiy madaniyat fondlarini rivojlantirish va ijodiy loyihalarni mahalliy darajada ham moliyalashtirish mexanizmlarini joriy etish imkonini beradi. Bunday yondashuv ijodkorlikni faqat poytaxt markazida emas, balki barcha hududlarda rivojlantirishga, shuningdek, yosh ijodkorlarning professional maslahat va mentorlik tizimi orqali yetuk mutaxassisga aylanishiga xizmat qiladi.

Yevropa, xususan Goethe-Institut va rezidensiya dasturlari tajribasi esa ijodkor yoshlarni xalqaro madaniy makonga integratsiya qilishning eng samarali vositalaridan biridir. Bu tizim orqali yosh ijodkorlar turli mamlakatlarda ijodiy almashinuv dasturlarida ishtirok etib, global professional tarmoq bilan bevosita bog‘lanadi. Yangi O‘zbekiston uchun bu modelni joriy etish mamlakat ijodkorlarining xalqaro maydondagi ishtirokini sezilarli darajada kengaytiradi. Ularni global madaniy jarayonlarning faol ishtirokchisiga aylantiradi hamda madaniy diplomatiya salohiyatini oshiradi.

Buyuk Britaniyada yosh ijodkorlarni rivojlantirish bo‘yicha davlat va nodavlat sektor o‘rtasida samarali hamkorlik yo‘lga qo‘yilgan. Mamlakatdagi san‘at kengashlari, xayriya fondlari va ijodiy tashkilotlar yosh rassomlar, yozuvchilar hamda musiqachilar uchun grantlar, stipendiyalar va rezidensiya dasturlarini taklif etadi. Maktab va universitetlarda ijodiy fanlarga alohida e’tibor qaratilib, yoshlarning kreativ fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiluvchi ta’lim metodikalari qo‘llaniladi.

Yosh ijodkorlarni xalqaro festivallar va ko‘rgazmalarda ishtirok etishga rag‘batlantirish tizimi samarali natijalar bermoqda. Shuningdek, ijodiy industriya iqtisodiyotning eng tez rivojlanayotgan sektorlaridan biri bo‘lib, davlat va xususiy sektor hamkorligi asosida madaniy ishlab chiqarishning iqtisodiy qiymati sezilarli darajada oshgan[4]. Buyuk Britaniyada Arts Council England ijodiy sektorni moliyalashtirishda asosiy rol o‘ynaydi. Natijalar:

- ijodiy industriya Buyuk Britaniya iqtisodiyotining 100 milliard funtdan ortiq hajmga ega tarmog‘iga aylangan.
- yosh ijodkorlar uchun yuzlab grant va rezidensiya dasturlari mavjud;
- Londonda va boshqa shaharlarida ijodiy startaplar soni barqaror o‘sib bormoqda[9].

Buyuk Britaniya tajribasi davlat va xususiy sektor hamkorligi asosida ijodiy iqtisodiyotni rivojlantirishga asoslanadi. Bu modelda madaniyat sohasi faqat davlat mablag‘lariga tayanib qolmay, biznes, xayriya fondlari va investitsion tuzilmalar bilan uyg‘un ishlaydi. Yangi O‘zbekiston sharoitida ushbu yondashuvni joriy etish ijodiy loyihalarga xususiy investitsiyalarni

keng jalb qilish, madaniyatni iqtisodiy jihatdan barqaror sektor sifatida shakllantirish va ijodkorlar uchun mustaqil daromad manbalarini kengaytirish imkonini beradi. Bu esa madaniyatni dotatsion soha emas, o‘zini o‘zi ta’minlaydigan iqtisodiy tizimga aylantiradi.

AQShda yosh ijodkorlarni qo‘llab-quvvatlash davlat, xususiy sektor va jamoat tashkilotlari hamkorligida amalga oshiriladi. AQShda ijodiy iqtisodiyot “creative class” konsepsiyasi asosida rivojlanib, innovatsion ekotizim, universitetlar va xususiy sektor integratsiyasi orqali global kreativ iqtisodiyotning yetakchi modeli sifatida shakllangan[5]. Yirik fondlar, universitetlar va madaniyat markazlari tomonidan tashkil etiladigan grant dasturlari yosh iste’dodlarning ijodiy faoliyatini moliyalashtirishga xizmat qiladi. Bundan tashqari, kreativ industriya vakillari bilan hamkorlikda tashkil etilgan mentorlik dasturlari yoshlarning kasbiy rivojlanishiga yordam beradi. AQSh tajribasida innovatsion texnologiyalar va raqamli platformalardan foydalanish orqali yosh ijodkorlarning auditoriyasini kengaytirish ham muhim o‘rin tutadi. AQShda National Endowment for the Arts va xususiy fondlar hamkorligi muhim o‘rin tutadi.

Kreativ industriyalar AQSh iqtisodiyotining 1 trillion dollardan ortiq sektoriga aylangan. Yosh ijodkorlar uchun mentorlik va inkubatsiya tizimi keng rivojlangan[10].

AQSh tajribasi esa innovatsion ekotizim va kreativ iqtisodiyotning eng rivojlangan modelidir. Bu yerda ijodkorlik universitetlar, texnologik platformalar va xususiy fondlar bilan chuqur integratsiyalashgan bo‘lib, ijodiy faoliyat startup madaniyati bilan uyg‘unlashgan. Yangi O‘zbekiston uchun ushbu tajriba ijodkor yoshlarni innovatsion fikrlashga yo‘naltirish, ijodiy laboratoriyalar va inkubatsiya markazlarini kengaytirish hamda raqamli platformalarda global auditoriyaga chiqish imkoniyatlarini yaratadi.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, rivojlangan davlatlarda ijodkor yoshlarni qo‘llab-quvvatlashning asosiy mexanizmlari grant va stipendiyalar ajratish, ijodiy rezidensiyalar tashkil etish, mentorlik dasturlarini yo‘lga qo‘yish, xalqaro hamkorlikni rivojlantirish hamda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanishga asoslanadi. Ushbu tajribalarni O‘zbekiston sharoitiga moslashtirish orqali yosh ijodkorlarning ijodiy salohiyatini yanada rivojlantirish, ularning xalqaro maydondagi raqobatbardoshligini oshirish va mamlakat madaniy taraqqiyotiga qo‘shayotgan hissasini kuchaytirish mumkin. Shu nuqtayi nazardan, xorijiy tajribalarni milliy madaniyat va ta’lim tizimi bilan integratsiyalash yoshlar siyosatining muhim strategik yo‘nalishlaridan biri sifatida qaralishi lozim. Xorijiy tajribalar Yangi O‘zbekiston sharoitida ijodkor yoshlarni qo‘llab-quvvatlashning kompleks modelini shakllantirish uchun muhim metodologik asos bo‘lib xizmat qiladi. Ushbu tajribalarni moslashtirish orqali mamlakatda ijodiy ta’lim tizimi kuchayadi, madaniyat iqtisodiy qiymatga ega tarmoqqa aylanadi, yoshlar uchun yangi imkoniyatlar kengayadi va O‘zbekiston xalqaro madaniy maydonda o‘z o‘rnini yanada mustahkamlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Kangas, Anita & Vestheim, Geir. (2010). Institutionalism, cultural institutions and cultural policy in the Nordic countries. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift. 13. 267-284. 10.18261/ISSN2000-8325-2010-02-08.
2. Jin, Dal Yong, New Korean Wave: Transnational Cultural Power in the Age of Social Media (Champaign, IL, 2016; online edn, Illinois Scholarship Online, 20 Apr. 2017), <https://doi.org/10.5406/illinois/9780252039973.001.0001>.

3. Lücke, Martin. (2021). Cultural Policy in Germany – Chance for Change?. IASPM Journal. 11. 88-93. 10.5429/2079-3871(2021)v11i1.9en.
4. O’Connor, Justin. (2013). The cultural and creative industries. The Ashgate Research Companion to Planning and Culture. 171-184.
5. Florida, Richard. (2003). THE Rise of the Creative Class: And How It's Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life. Canadian Public Policy / Analyse de Politiques. 29. 10.2307/3552294.
6. Arts Promotion Centre Finland [Elektron resurs]. – URL: <https://www.taike.fi/en/statistics-and-reports>.
7. Korea Creative Content Agency [Elektron resurs]. – URL: <https://www.kocca.kr/en/main.do>.
8. Kultur- und Kreativwirtschaft (German Federal Government) [Elektron resurs]. – URL: <https://www.kultur-kreativ-wirtschaft.de>.
9. Arts Council England [Elektron resurs]. – URL: <https://www.artscouncil.org.uk/research-and-data>.
10. National Endowment for the Arts (NEA) [Elektron resurs]. – URL: <https://www.arts.gov/impact/research>.
11. KOCCA XR/VR grant program overview, 2026. <https://www.kocca.kr>
12. South China Morning Post – K-pop trainee statistics, 2025. <https://www.scmp.com>
13. Goethe-Institut annual cultural statistics. <https://www.goethe.de>
14. UNESCO – Cultural and Creative Industries Policy Monitoring Platform. <https://www.unesco.org>
15. European Commission – Artists Residencies Report. <https://ec.europa.eu>
16. Goethe-Institut – Arts Funding & Residency Programs Overview. <https://www.goethe.de>
17. SHAMURATOVA, D. (2024). MADANIYAT VA SAN’AT SOHASI BOSHQARUVIDA ISLOHOTLAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING PRAGMATIK AHAMIYATI. «ACTA NUUZ», 1(1.1. 1), 228-231.